

JAHON TAJRIBASI ASOSIDA FUTBOL O'YINIGA O'RGATISH USULLARINI YORITILISHI

Pirmatov Oybek Zenetovich

Qurbonov M.O

FB 52-22 guruh talabasi.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

O'zbekiston, Chirchiq sh.

e-mail: Oybekp930@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220377>

Abstract. *In the practice of world football, many scientific works are being carried out on researching the technical and tactical methods of young players, improving the physical, psychological and functional indicators of players, and developing their technical and tactical training. On the basis of many years of theoretical and practical experience accumulated in the field of football, complex methods aimed at the use of various non-traditional tools in training and the possibilities of their control are being put into practice.*

Key words: *young players, technical and tactical actions, attack during the game, training*

Annotatsiya. *Jahon futboli amaliyotida yosh futbolchilarning texnik-taktik usullarini tadqiq qilish, futbolchilarning jismoniy, psixologik va funksional ko'rsatkichlarini yaxshilash, texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Futbol sohasida to'plangan ko'p yillik nazariy va amaliy tajribalar asosida turli noan'anaviy vositalarni mashg'ulotlarda qo'llashga qaratilgan majmuaviy usullar hamda ularni nazorat qilish imkoniyatlari amaliyotga tatbiq etilmoqda.*

Kalit so'zlar: *yosh futbolchilar, texnik-taktik harakatlarni, o'yin jarayonida hujum, mashg'ulotlar.*

Dolzarbliqi. *Dunyoda futbol sport turining rivojlanib borishi malakali futbolchilarning o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishdagi muammolarni yuzaga kelishi, yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonini optimallashtirish va bu jarayonni yanada sifatli tashkil etish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Futbolchilarning musobaqalarda ishtirok etish samaradorligi ko'p jihatdan jismoniy tayyorgarligiga bog'liq bo'lib, buning asosida maydonda bajariladigan texnik-taktik harakatlarni samarali bajarilishiga erishtirish uchun ko'plab ishlarni amalga oshirish, o'yin jarayonida hujum harakatlarining samaradorligi, jamoaning muvaffaqiyatini ta'minlash bugungi kunda dunyo mutaxassis-murabbiylar oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib, yosh futbolchilarni zamon talablari asosida tayyorlash ularni hujum jarayonida harakatlarni yuqori saviyada bajarishga erishish yo'llari haqida ko'plab amaliy ishlar o'tkazib kelinmoqda. Mazkur muammolarni hal etish biroz murakkab bo'lishiga qaramasdan, yosh futbolchilarda jismoniy sifatlarni shakllantirish va ularda texnik-taktik harakatlarni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.*

Jahon futboli amaliyotida yosh futbolchilarning texnik-taktik usullarini tadqiq qilish, futbolchilarning jismoniy, psixologik va funksional ko'rsatkichlarini yaxshilash, texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Futbol sohasida to'plangan ko'p yillik nazariy va amaliy tajribalar asosida turli noan'anaviy vositalarni mashg'ulotlarda qo'llashga qaratilgan majmuaviy usullar hamda ularni nazorat qilish imkoniyatlari amaliyotga tatbiq etilmoqda

Futbolda ta'lim konsepsiyasi o'yin mazmunini tahlil qilish va o'ning o'zgarish qonuniyatlarini anglash bilan shakllanadi. Ko'pgina mualliflar, o'yin vazifalari bitta o'yinchi yoki o'yin kombinatsiyalarini amalga oshirish vaqtida o'yinchilar guruhining harakatlar bilan hal etiladigan qismlar, fazalar, o'yin vaziyatlariga bo'ladilar.

Mutaxassislar ta'lim bilan bog'liq bo'lgan butun faoliyatni to'rtta bosqichga bo'ladilar: futbolchilar tomonidan o'yin faoliyati elementlarini o'zlashtirish; o'yin harakatlari kombinatsiyalarini egallash; o'yin harakatlari, kombinatsiyalar va alohida o'yin fazalarini takomillashtirish; o'yin texnikasi va taktikasini takomillashtirish.

O'yin tayyorgarligining eng muhim tarkibiy qismi—futbolchilar uchun amalga oshirilishi mashg'ulotlarga nisbatan turli talablarni ham asta-sekin va uzluksiz oshirib borish yo'li bilan har tomonlama mashg'ulot jarayonida sodir bo'lishi kerak bo'lgan shart-sharoitlarni yoki imkoniyatlarni yaratishdir. Futbol yuqori darajada rivojlangan bir qator mamlakatlarning (Angliya, Germaniya, Italiya, Gollandiya va boshqalar) alohida konsepsiyalari didaktikasidagi nomuvofiqliklar tufayli futbol o'yini mohiyati tushunchasida ham tafovutlar mavjud.

Konsepsiyalarning birida o'yin egallanishi to'liq muvoffaqiyat garovi hisoblangan texnik-taktik vazifalarni amalga oshirish jarayoni sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu tamoyil bo'yicha mashqlar va o'yinlarni tanlashga bo'lgan uslubiy yondoshuv muvofiq uslubiy qator doirasida quriladi.

Ushbu funksional imkoniyatlarni to'g'ri tashkil etilgan takomillashuvi kelgusida o'yin texnikasi va taktikasini to'la qonli egallanishini ta'minlab berishi kerak. Chunki o'yin natijasi o'yinda namoyon bo'ladigan harakatlar, texnika va individual taktikaning alohida elementlarini maqsadga muvofiq va iqtisod bilan bajarilishiga bog'liq bo'lib, ularni mashg'ulot jarayonida tizimli bog'lash va takomillashtirish zarur. Mualliflarning ayrim guruhi quyidagi konsepsiyaga amal qiladi. Unga ko'ra, o'yin—bu alohida, o'zaro bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan qismlar yig'indisidir. Shuning uchun ular o'yinni qismlarga ajratmaydilar, ammo zarurat tug'ilganda o'yin fikrlash xususiyatlarini saqlab qolgan holda sodda qismlarga bo'ladilar.

Shunday qilib, ko'pgina mualliflar tomonidan ifodalangan konsepsiyalar, "mashg'ulot" va "o'yin" qatorlarini yaratish yo'nalishi bo'yicha rivojlanishni talab qiladi. Ushbu qarashlar hozirgi kunda asosiy holatlarda shakllanishga ulgurgan va o'zaro muvofiqdir. Shu bilan bir qatorda sportda, shu jumladan futbolda didaktik masalalarga ayni vaqtgacha yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Didaktikaning eng muhim muammosi—o'yinni tahlil qilish va maxsus uslubiy qo'llanmalarining katta miqdori ishlab chiqilgan. Tayyorgarlikning asosiy vazifalari, o'yinchilar shaxsini tarbiyalash va rivojlantirish ko'rib chiqilgan, qo'llanmada ilmiy bilimlardan tayyorgarlikning alohida bosqichlarida foydalanish hamda yosh futbolchilar shaxsini rivojlantirishga katta e'tibor berilgan. Unda o'quv-mashg'ulot jarayonining tashkiliy shakllari umumiy didaktik talablarga bo'ysundirilgan va futbol o'yinining o'ziga hos xususiyatiga muvaffaqiyatli moslashtirilgan. Dunyoning turli mamlakatlarida futbol, ayniqsa, yosh futbolchilar tayyorgarligida shaxsiy didaktik konsepsiyalar mavjud.

Germaniyadagi ilmiy va uslubiy adabiyotlar orasida futbolchilarning boshlang'ich ta'limiga bag'ishlangan juda ko'p nashrlar mavjud, biroq mashqlar majmuasidan tashkil topgan qo'llanmalar maqsadga yo'naltirilgan didaktik konsepsiya darajasigacha ishlab chiqilgan hisoblanmaydi. Vengriya, Polsha va boshqa davlatlarda ham shunga o'xshash vaziyatni kuzatish mumkin. Futbol o'yinga o'rgatish sohasida ishlar olib borilayotganligi, ichki va rasmiy foydalanish uchun chop etilgan turli uslubiy ishlanmalar va boshqa materiallar ko'pgina mamlakatlar ishlayotganligi buning isbotidir. Buyuk Britaniya uzoq vaqt nafaqat milliy terma jamoa o'yinchilarining ijrochilik mahorati bo'yicha, balki boy an'analar va futbol ommaviyligi tufayli yosh futbolchilar tayyorgarligi va mahoratini oshirish uslubiyatida ham ustunlikni saqlab kelgan. Buyuk Britaniyaning yosh futbolchilarni tayyorlash konsepsiyasining o'ziga hususiyati—mashg'ulot jarayonida bir-birini to'ldirib boruvchi uchta bosqichni ajratilishidir:

-birinchi bosqich futbolchilar tomonidan to'satdan bajariladigan mashqlarning erkin tanlovini nazarda tutadi;

-ikkinchi bosqich epcillikni takomillashtirishga asoslangan; bu qarshiliksiz va raqib tomonidan qarshili o'yin harakatlari bilan mashqlar;

-uchinchi bosqich–bu xususan o'yinning o'zi–o'yinchilarning qobiliyatlari va epcilligini futbol va minifutbol o'yini vaqtida harakatlarga almashtirish.

O'yin mahorati kompleksligi, mashqlarning murakkablik darajasini aks ettirib bera oladigan va ularni bajarishga bo'lgan talablarni ifodalovchi mashg'ulot jarayoni bosqichlari va tashkiliy shakllarini aniqlash muammosi ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy konsepsiyalar, a'lo darajada o'yinchilarning sportcha rivojlanishini ta'minlovchi ilmiylik va komplekslikka asoslangan. Sport o'yinlari uchun umumiy bo'lgan didaktik muammolardan tashqari, xilma-xil, har bir o'yin uchun tavsifli bo'lgan va uning mazmuni, tarixi va o'tkazilish sharoitlaridan kelib chiqadigan xususiyatlari ham mavjud.

O'z vaqtida Germaniya Demokratik Respublikasida o'yin nazariyasi va uslubiyati mutaxassislari o'z konsepsiyalarida, mashqlarda va o'yinlarda futbolchilar harakatlariga muvofiq erkinlik va o'zini namoyon etish imkoniyatini beruvchi vazifalarni ketma-ket aniqlash va bog'lash bilan o'yinchilarning o'yin tafakkurini maqsadga muvofiq shakllantirish nuqtai nazaridan kelib chiqqanlar. Harakat tezligi va texnik kamolati bir – biriga mos kelgan futbolchilar texnik usullarni yuqori tezlik bilan bajara olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, vaziyatga bog'liq holda ularni tezda o'zgartira oladi. Harakat tezligini alohida rivojlantiradigan, texnik trenirovkani esa qulay sharoitda bajaradigan o'yinchilar to'p bilan muayan tezlikdagina samarali o'yinay oladilar.

Futbolchilar hech qanday mone'liksiz sharoitda harakat qilganlarida, yani maydon va vaqt etishmovchiligi bo'lmaganda, amalda qiyin texnik usullarni ham xatosiz bajara oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pirmatov O.Z. Jismoniy mashqlarni bajarish texnikasiga o'rgatish . JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI 2023 yil 219-220 –b.
2. Pirmatov O.Z. Yosh futbolchilar bilan o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil etish va o'tkazish. JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI 2023 yil 26-sentyabr. 220-221 bet.
3. Pirmatov O.Z. Yosh futbolchilarni musobaqa faoliyatini texnik-taktik harakatlarini o'rganish. NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTNOMASI NamDU-ilmiy Axborotnomasi-2022-yil 6-son. 921-926-b.
4. Igamberdiyev O.R. Umum ta'lim maktablaridagi 11-12 yoshli o'quvchilarni futbol bilan shug'ullantirish orqali jismoniy tayyorgarligini oshirish. Diss. p.f.b.f.d (PhD) –Chirchiq. 2022.–157 b..
5. Pirmatov O.Z. Yosh futbolchilarni o'yin jarayonidagi texnik va taktik harakatlar tahlili/ O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya Va Sport Universiteti Ilmiy-Nazariy Jurnal Fan-Sportga №1/2022 59-61-b.
6. 6.Yo'ldashov M.R. Yuqori razryadli futbolchilar bilan mashg'ulot o'tkazish uslubiyati. O'quv qo'llanma –Toshkent “Behzodbek print” 2023-y.145-b.